

Qishloq aholisini ish bilan ta'minlashni yaxshilash muammolari**G'ulomova Xurshida Sobit qizi****Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti****“Sotsiologiya” yo'nalishi talabasi**

Annotatsiya: Mazkur maqolada qishloq aholisini ish bilan ta'minlash masalasi ochib berilgan. Yurtimizdagi ishsizlik holati statistikasi keltirib o'tilgan hamda ishsizlik, uning turlari va sabablari haqida ma'lumot berilgan. Bugungi kunda qishloq aholisining bandligini ta'minlash masalasi bo'yicha olib borilayotgan keng ko'lamni islohatlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Qishloq, ishsizlik, bozor iqtisodiyoti, shaxsiy yordamchi xo'jalik.

Проблемы улучшения занятости в сельской местности**Гуломова Хуршида Собит кызы****Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Студент специальности “Социология”**

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос трудоустройства в сельской местности. Приведены статистические данные о ситуации с безработицей в стране, а также информация о безработице, ее видах и причинах. Говорят о масштабных реформах по обеспечению занятости в сельской местности.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, безработца, рыночная экономика, личное подсобное хозяйство.

Problems of improving employment in rural areas**Gulomova Khurshida****National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Student of “Sociology”**

Annotation: This article addresses the issue of employment in rural areas. The statistics of the unemployment situation in the country are given, as well as information on

unemployment, its types and causes. Today we take on the issue of employment of the rural population extensive reforms are being considered.

Keywrds: Agriculture, unemployment, market economy, personal subsidiary

Qishloq aholisi – mamlakat jami aholisining viloyat va tumanlardagi qishloq-ovullarida yashaydigan qismi. Qishloq aholisining aksari qismi, asosan, dehqonchilik, chorvachilik yoki qishloq xo'jaligining boshqa turlari bilan mashg'ul bo'ladi. Mamlakat rivojlangani sayin ishlovchilar salmog'i oshib, butun aholi tarkibida qishloq aholisi salmog'i kamayib bormoqda.

O'zbekiston aholisini ish bilan ta'minlash bozor iqtisodiyotini shakllantirish sharoitlarida respublikani ijtimoy-iqtisodiy rivojlantirishning muhim muammolari orasida birinchi o'rinda turadi. O'zbekiston Respublikasi "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida" gi qonunning 2-moddasida qayd etilganidek: "Ish bilan ta'minlash fuqarolarning qonun hujjatlariga zid kelmaydigan, o'z shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq bo'lgan, ularga ish haqi (mehnat daromadi) keltiradigan faoliyatdir". Avvalambor, O'zbekistondagi ishsizlik statistikasi bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, 2019-yilgi tadqiqot natijalariga ko'ra ishga muhtoj bo'lganlarning umumiy soni 1 335,3 ming kishi yoki iqtisodiy faol aholiga nisbatan ishsizlik darajasi 9,0 foizni tashkil etgan va 2018-yilga nisbatan 0,3 foizga pasaygan. Shuningdek 16-30 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida ishsizlik darajasi 15% ni, ayollar o'rtasida 12,8% ni tashkil etgan.

2019-yilda mehnat resurslari soni 19 007,8 ming kishiga yetdi, bu 2018-yilga nisbatan 100,9 % ni tashkil etadi. Iqtisodiyot tarmoqlarida band bo'lganlar soni 13 541,1 ming kishini tashkil qildi. 2019-yilda ilk bor rasmiy sektorda band aholi soni 2018-yilga nisbatan 3,7 % ga ko'payib, 5 712,1 kishini tashkil qildi. Norasmiy sektorda band bo'lganlar soni (mehnat migrantlari hisobga olinmaganda) 5 368,3 ming kishini tashkil etadi. Ish o'rinlarini legallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilishi natijasida vaqtinchalik va mavsumiy isharni bajaruvchilar 19,6 mingga, ro'yxatdan o'tmasdan va ruxsatnomasiz faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar 42,8 mingga kamaygan. 2019-yilda iqtisodiy nafaol aholi sonining kamayishi kuzatildi. Jumladan, ishlashni xohlamayotganlar yoki darhol ishga

joylashishga imkoniyati yo'qlar 73,9 mingga yoki 9,6 foizga kamaygan, bu esa aholining mehnat va tadbirkorlik faolligi oshganini bildiradi.

O'rganishlar natijasi shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizdan tashqariga ishga ketganlar soni 2 460,2 ming kishini tashkil etgan, bu esa 2018-yilning mos davriga nisbatan 103,2% ga teng. 2019-yilda tuman Aholi bandligiga ko'maklashish markazlariga 773 452 fuqaro ish topishga yordam so'rab murojaat qilgan (ular orasida 30 yoshgacha bo'lganlar soni 218 025 nafarni tashkil etgan). Murojaatchilarning 356 897 nafari ish bilan ta'minlandi, 263 230 kishi jamoat ishlariga, 36, 750 nafar fuqaro kasbga o'qitishga jalb qilindi. 57 874 nafar fuqaroga ishsizlik nafaqasi tayinlandi.¹ Statistika ma'lumotlari ko'rsatishicha respublika aholisining 60,1% mehnatga layoqatli yoshdagi aholi va buning 74,2% (2009-y.) bugungi kunda iqtisodiy faol aholi hisoblanadi. O'zbekistonning mehnatga layoqatli aholisining 60% qishloq joylarda yashaydi, ular orasida ishsizlik darajasi juda yuqori.

Ishsizlik – iqtisodiy faol mehnat qilishga layoqatli va mehnat qilishni xohlaydigan aholi muayyan qismining ish bilan band bo'lmasligi.²

Ishsizlik turlari:

-friksiyali

-tarkibiy

-davriy

-mavsumiy

-yashirin

-texnologik

Ijtimoiy fikr markazining sotsiologik so'rovlari ma'lumotlari bo'yicha o'quvchilar va talabalarni hisobga olmaganda qishloqdagi ishga layoqatli har to'rt kishidan biri ishsiz ekanligini ko'rsatdi.³ Shuningdek qishloq joylarda yashirin ishsizlik darajasi juda yuqori ekanligini va mehnat unumdorligi darajasi juda pastligini ham qayd etish zarur. Bularning barchasi jam bo'lgan holatda respublika qishloq aholisining ish bilan juda past darajada

ta'minlanganligini va ish bilan ta'minlashni oshirish muammosining keskinligini belgilab berdi. 2012-yil O'zbekistonda mehnatga layoqatli aholini kompleks chora-tadbirlar dasturini amalga oshirish hisobidan qariyb 1 millionta yangi ish o'rnini tashkil etildi. Bu ish o'rinlarining 62% ga yaqini qishloq joylarda yaratildi.

Mamlakatimizda yuz berayotgan bozor o'zgarishlari qishloq aholisining ish yoki o'qish uchun shaharga migratsiya imkoniyatlarini ancha qisqartirganligini qayd etish zarur. Bunday sharoitlarda qishloq aholisi yanada harakatsiz, O'zbekistonning qishloq joylaridagi demografik vaziyat esa tobora keskin bo'lib qolmoqda. Tug'ilishning yuqori ekanligi mehnatga layoqatli qishloq aholisi soni yuqori bo'lishini belgilab beradi. Ular joylarda ish bilan to'liq ta'minlanishi mumkin emas. Shu sababli, ishsizlik muammosi keskinlashishi yuz berdi.

Mutaxasislarning tadqiqotlari bo'yicha O'zbekistonning qishloq aholisi uchun kundalik va vaqtinchalik migratsiya shaharlarda ishga joylashishning maqbul shakllari hisoblanadi. Bugungi kunda qishloq joylardagi ishsizlikni kamaytirish maqsadida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmogda. Bilamizki qishloq joylarda asosan xo'jalik mahsulotlari yetishtirish bilan shug'ullaniladi. Shu sababli shaxsiy yordamchi ho'jalikdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanish keng yo'lga qo'yilmogda.

Shaxsiy yordamchi xo'jalik – qishloq joylarda yashovchi fuqarolarning o'z tomorqasida shaxsiy mehnat orqali qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish bilan shug'ullanishiga asoslangan oilaviy xo'jalik hisoblanadi.

Fodalanilgan adabiyotlar

1. E-mail: info@uzreport.news
2. Q. Abdurahmonov, N. Zokirova. "Mehnat Iqtisodiyoti va sotsiologiyasi". Toshkent – 2013.
3. P. Убадуллаева, О.Мирзаев, Н. Умарова. «Узбекистон Демографик жарайонлари ва ахоли бандлиги». – Т.: «Униерситет», 2006. – 62 б.